

CARBONO AZUL EM MOÇAMBIQUE: DESAFIOS E IMPLICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DO PROJECTO MOZBLUE

Natacha Bruna e Nehemias Lasse

RESUMO

Devido à elevada riqueza em biodiversidade, Moçambique tem-se tornado um destino de projectos de geração de créditos de carbono, os quais são utilizados como estratégia de mitigação climática global. Este texto analisa o projecto MozBlue, o primeiro de carbono azul registado no país e dos maiores de restauração de mangal do continente africano. Com base em análises empíricas preliminares, consubstanciadas com uma profunda revisão bibliográfica, o texto identifica os riscos do carbono azul para os residentes nas áreas alvo e contribui para uma maior reflexão sobre as possíveis implicações socioambientais e políticas. Constatou-se que, embora o MozBlue constitua uma oportunidade de negócio para investidores externos, apresenta riscos similares aos de outros projectos ligados aos mercados de carbono e, sendo por isso questionável em termos de implicações sociais e ambientais. Identificaram-se riscos ligados à expropriação de recursos determinantes para a subsistência, assimetria de informação e falta de participação pública, aspectos que são indicativos de possível ineficiência no processo de compensação. Considerando a dimensão do projecto e o elevado risco de intensificação de vulnerabilidade socioambiental das populações afectadas, torna-se necessário que o MozBlue demonstre de que forma as suas metodologias e planos operacionais pretendem fazer face às questões sociais, políticas e ambientais levantadas neste texto.

Palavras-chave: mercados de carbono, carbono azul; sustentabilidade ambiental e social; vulnerabilidade socioambiental; MozBlue.

1. INTRODUÇÃO

Moçambique iniciou, em 2023, um processo que visa a regulamentação dos mercados de carbono, uma iniciativa que emerge da urgência em implementar e regulamentar projectos de sequestro de carbono e de redução de emissões. A elaboração do Regulamento dos Mercados de Carbono em Moçambique ainda está em curso até à

¹ Esta série resulta do projecto de pesquisa do OMR intitulado “**O Papel dos Mercados de Carbono no Alcance de Objectivos Socioeconómicos e Climáticos de Moçambique**”. A equipa de pesquisa é constituída por Natacha Bruna (Cornell University, USA/OMR), Sá Nogueira (UEM); Nehemias Lasse (OMR) e Focas Bacar (UEM).

data². Porém, os projectos de geração de créditos de carbono operam em Moçambique há duas décadas. Estes incluem projectos de redução, remoção ou sequestro de carbono, tais como os projectos florestais, registados e implementados no âmbito da Estratégia de Redução de Emissões de Desmatamento e Degradação Florestal - REDD+.

Caracterizado pelo seu grande potencial florestal³, terrestre e costeiro (ex.: ervas marinhas, floresta de mangal), Moçambique tem-se tornado destino de vários projectos de geração de créditos de carbono. O país está entre os 15 países em desenvolvimento que fazem parte do Fundo de Carbono, reconhecido pela *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF), um mecanismo do Banco Mundial com o objectivo de apoiar na redução de emissões de gases de efeito estufa provenientes de desmatamento e degradação florestal (REDD+), sequestro e conservação de carbono florestal, e gestão sustentável de florestas (The World Bank, 2025).

No âmbito do REDD+, até Abril de 2025, registaram-se aproximadamente 90 projectos (Haya *et al.*, 2025), incluindo também projectos de carbono azul. O carbono azul refere-se ao dióxido de carbono armazenado ou libertado pelos mangais, pântanos salgados e pradarias marinhas, ou seja, ecossistemas costeiros e marinhos (IUCN e WWF, 2016). Projectos de carbono azul têm ganho importância nas estratégias de mitigação climática a nível global e são promovidos por instituições financeiras e ambientais como sendo a nova solução para o planeta e pessoas, devido ao seu potencial de sequestro de carbono, 5 a 10 vezes superior que o sequestro de florestas tropicais (Breakthrough, 2025; Wood & Ashford, 2023; World Bank Group, 2023).

Moçambique apresenta elevado potencial para este tipo de projecto. Com cerca de 2.700 km de costa, Moçambique possui a maior área de mangais da África Austral e ocupa o 13º lugar global em termos de cobertura de mangais (IUCN e WWF, 2016). A floresta de mangal de Moçambique é considerada a segunda maior área no continente e a maior na região da África Oriental, com uma cobertura de cerca de 300.000 hectares, constituídos por uma diversidade de cerca de 8 espécies de plantas (Macamo & Siteo, 2017).

O projecto MozBlue é o primeiro projecto de geração de créditos de carbono azul em Moçambique, e de acordo com a empresa implementadora, a Blue Forest⁴, o maior de restauração de mangal no continente africano (BlueForest, 2025); este abrange 150 mil hectares de floresta de mangal nas províncias da Zambézia e Sofala.

² A Task Force coordena o processo de elaboração do Decreto sobre os Mercados de Carbono em Moçambique. Esta é constituída por representantes de diferentes Ministérios e coordenada pelo MEF. Veja mais informações em: <https://gesel.ie.ufrj.br/wp-content/uploads/2024/11/Mercado-de-Carbono-Mopambique.pdf>

³ Cerca de 45,8% da superfície terrestre de Moçambique é constituída por florestas naturais (The Global Economy, 2023), com destaque para floresta de miombo, que ocupa cerca de 2/3 da área florestal nacional, caracterizada pela sua elevada biodiversidade – cerca de 8.500 espécies de plantas (MITADER, 2019).

⁴ [BlueForest](#) é uma empresa que desenvolve projectos focados na conservação e restauração de florestas de mangal em todo o mundo. Actualmente, está a implementar projectos em 6 países, incluindo Moçambique, com o objectivo de participar no mercado de carbono (Beilin, 2024).

Projectos de carbono azul constituem uma abordagem relativamente nova, tanto globalmente, quanto para Moçambique e, por isso, existem ainda lacunas operacionais, legislativas e científicas que desafiam a eficiência ambiental e social dos projectos. No caso específico de Moçambique e do MozBlue, factores como a inexistência ou inadequabilidade de legislação para este tipo de projectos adicionada a implementação em grande escala, (30.000 em restauração, 125.000 em conservação e cerca de 300 comunidades costeiras) tornam o processo de implementação complexo, requerendo cautela em vários aspectos, sobretudo na garantia da integridade ambiental e socioeconómica. Principalmente tendo em conta as limitações e deficiências dos projectos de geração de créditos de carbono já documentados no país no sector florestal e na agricultura (CIP 2024; Bruna, 2022; Lasse, 2025).

Com base em trabalho empírico e revisão da literatura existente sobre a matéria, este texto procura contribuir para uma reflexão crítica e multidisciplinar sobre as possíveis implicações socioambientais e políticas do MozBlue apresentando recomendações para uma implementação sustentável. Reconhece-se que o MozBlue está ainda em fase inicial de implementação, pelo que, a contribuição deste Destaque Rural (DR) é de trazer informações empíricas sobre quem será afectado, sublinhar importantes avanços científicos no tópico e diagnosticar potenciais riscos (dentro dos limites deste tipo de publicação). Note-se que em números anteriores da série⁵ já se descrevem os diferentes desafios de projectos ligados aos mercados de carbono no geral. Este DR redirecciona as análises particularmente aos projectos de carbono azul, conectando também às implicações socioeconómicas locais.

2. MOZBLUE E CARBONO AZUL NA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

Uma breve descrição do estudo de caso e recolha de informação

As contribuições deste texto baseiam-se em análises preliminares de dados empíricos recolhidos na Ilha de Idugo e áreas circunvizinhas, na província da Zambézia. Estas foram as áreas seleccionadas pela empresa BlueForest para a implementação da fase inicial do projecto MozBlue. Para além de visitas aos mangais, às comunidades afectadas e às áreas de implementação do projecto, realizaram-se 13 entrevistas a actores locais e foram inquiridos 50 chefes de agregados familiares ou seus cônjuges.

A ilha de Idugo localiza-se na zona costeira da Província da Zambézia, Distrito de Quelimane, entre a Longitude 37°6'0"E e Latitude 17°46'30"S. É atravessada pelo rio Namacurra, que se estende até ao Oceano Índico, cuja foz se localiza a apenas 3 km da ilha. A ilha possui 3.644 hectares de superfície terrestre, com 7.410 habitantes, subdivididos em cinco comunidades (Tadane, Milenge, Nacurumbali, Namitetari e Mucalia) (Dados fornecidos pelo líder comunitário da Ilha de Idugo). Quanto ao uso e cobertura da terra, 35% da área de ilha corresponde a floresta de mangal, 30% salinas,

⁵ Veja os números da série em: https://omrmz.org/?s=mercados+de+carbono&e_search_props=d9e52ca-704.

13% de terra exposta, 12% área agrícola, 8% de zona habitacional, e 2% de corpos de água (Mapa 1).

Mapa 1. Localização geográfica da Ilha de Idugo (Distrito de Quelimane).

Imagens de LANDSAT 8-9 OLI/TIRS C2 L1_Path 166 Row 072, de 22 de Agosto de 2025.

Segundo a BlueForest (2025), o projecto irá abranger cerca de 155 mil hectares ao longo de 750 km costeiros nas províncias de Sofala e Zâmbézia, nos quais: 1) em 30 mil hectares degradados irá plantar mais de 200 milhões de mudas de mangais; e 2) conservar 125 mil hectares, envolvendo cerca de 500.000 pessoas que vivem em 300 comunidades, com o objectivo de compensar aproximadamente 15 milhões de toneladas de emissões de CO₂ até 2060, os quais serão vendidos ao consórcio entre as empresas Removall e Sumitomo (Beilin, 2024; Lahey, 2025). Estas áreas, incluindo o Delta do Zambeze, são consideradas de elevado potencial em Moçambique e com extensos habitats de mangais em África (UICN e WWF, 2016).

De acordo com o Fundador e CEO da Blue Forest, foram realizados diálogos em 300 comunidades locais que vivem dentro da área de intervenção do projecto. A fase inicial, que consiste na restauração de áreas degradadas e conservação do mangal, está a ser implementada desde Novembro de 2024⁶ na Ilha de Idugo.

Quem são os afectados e quais as suas estratégias de subsistência?

Os agregados familiares (AFs) inquiridos são constituídos, em média, por 4 membros e 66% destes são liderados por homens (44 anos de idade). Do total de chefes de AF, 46%

⁶ Para mais informações veja o Relatório de Impacto do Projecto: <https://blueforest.co/impact-report-portuguese-version/>

não possuem escolaridade, 42% possuem até nível primário e 12% têm nível secundário. A maior parte dos AFs (88%) possui áreas agrícolas menores que 1 ha. Em média, os AFs liderados por membros que não detêm nenhum cargo político localmente possuem maiores parcelas de terra agrícola quando comparados com AFs liderados por membros com cargos políticos, incluindo líderes comunitários de todos escalões, secretários dos bairros, presidentes de associações e líderes religiosos. (veja o gráfico 1).

Gráfico 1. Ocupação de terra por cargo.

Fonte: Dados do inquérito.

Este resultado, pode ser indicativo de que as elites locais dependem menos da agricultura de autoconsumo para a sua subsistência. Note-se que esta é uma área de escassez de terra arável, dada a localização geográfica: uma ilha coberta por uma floresta de mangal, localizada a 3 km do mar, o que, sob influência das marés, propicia a intrusão salina, ocorrência de sedimentos marinhos ou estuarinos predominantemente arenosos e não aptos para a prática agrícola (Impacto, 2012). Adicionalmente, pode ser explicado pelo facto de a terra não ser a fonte principal de poder para a população local (Aminaka, 2022). Os dados empíricos indicam que as actividades *off-farm* são as principais (e talvez as mais rentáveis) opções de integração ao mercado nesta região (Gráfico 2).

A nível local, os mangais são entendidos como área comunitária e com acesso comum pelos membros da comunidade que precisem dos recursos ecológicos extraídos dos mesmos. Distintivamente, a área utilizada para agricultura é individualizada.

Por outro lado, existem outras actividades que constituem, ao mesmo tempo, fonte de rendimento e de subsistência para os agregados familiares residentes na ilha, como a pesca artesanal, produção de carvão, produção artesanal de sal, trabalho sazonal (*ganho-ganho*) e, de forma mais abrangente, a exploração florestal. A pesca e produção do sal são destinadas principalmente à geração de rendimento. O *ganho-ganho* constitui uma estratégia de sobrevivência. O início do projecto MozBlue providencia mais uma oportunidade de *ganho-ganho* par alguns que tem a oportunidade de oferecer a sua mão de obra na restauração de áreas degradadas (Gráfico 2).

Gráfico 2. Rendimento médio anual das actividades praticadas na Ilha de Idugo e proporção dos AFs que praticam.

Fonte: Dados do inquérito.

Pelo gráfico acima, percebe-se que a agricultura, pecuária e exploração florestal são centrais para o consumo directo da população, visto que grande percentual pratica estas actividades somente para consumo próprio. É importante destacar a importância atribuída ao mangal ao nível local, dada a diversidade de serviços ecossistémicos que providencia à população local, com destaque para o corte de lenha para autoconsumo, material de construção, protecção costeira (ex.: erosão e eventos climáticos extremos), acesso ao pescado para a alimentação (ex.: [Todwe](#) – *Melanoides tuberculata*), viveiro de mariscos, entre outros usos medicinais e tradicionais.

A produção do sal nesta região é artesanal e, apesar da existência da associação dos salineiros, o processo produtivo até à comercialização é individual, facto que constitui um grande desafio, principalmente pela falta de padronização dos preços aplicados nas feiras locais assim como na cidade de Quelimane (principal mercado). De acordo com o Presidente da Associação dos Salineiros, esta actividade é maioritariamente desenvolvida por homens, requerendo, em algum momento, mão-de-obra sazonal de mulheres para o processamento de sal (abertura das painéis de evaporação) e embalagem.

Adicionalmente, nenhum dos inquiridos apontou a produção do carvão na floresta de mangal como fonte de subsistência ou rendimento, facto que ilustra que a lenha é a fonte energética para a cozinha. De acordo com as entrevistas a diferentes residentes da Ilha, a produção de carvão constituía uma das principais actividades de rendimento, principalmente em tempos de crise. No entanto, de acordo com os mesmos, esta actividade deve ser interrompida por indicação da Blue Forest com vista a preservar o mangal. Porém, é necessário confirmar se esta interrupção se estenderá aos períodos de escassez ou se será mantida a médio-longo prazos.

Ligada as diferentes estratégias de subsistência, esta pesquisa também procurou perceber o contexto de segurança alimentar, mais precisamente de escassez alimentar, em que estes agregados vivem. A grande maioria dos AFs (88%) afirmou ter registado

escassez de alimentos nos últimos 12 meses, isto é, entre Julho de 2024 e Julho de 2025. Dos AFs inquiridos, 40% registou escassez apenas durante 1 e 2 meses, 36% entre 3 e 5 meses e 12% entre 6 e 12 meses (Gráfico 3).

Gráfico 3. Proporção de agregados que tiveram escassez de alimentos entre Julho de 2024 e Julho de 2025.

Fonte: Dados do Inquérito.

De acordo com a população local, a escassez de alimentos nesta região ocorre todos os anos, sobretudo no primeiro trimestre de cada ano (Janeiro a Março), período correspondente à época chuvosa que, devido ao aumento do caudal do rio Namacurra que dificulta a travessia, associado à precariedade da estrada que liga Macuse (local de travessia para a Ilha de Idugo, pelo Cais de Namacurra-ADPP) à estrada nacional nº 1 (localizada a 40 km); o acesso aos alimentos básicos (ex.: milho, arroz, etc.) tem sido feito pela via que passa pela cidade de Quelimane (extensão de 100 km), o que torna esses produtos mais caros. Adicionalmente, durante o período em análise, foi observada uma baixa produtividade na produção do sal, actividade que é considerada a chave da economia local, o que afecta negativamente a capacidade de aquisição de alimentos pelas famílias.

Devido à escassez alimentar que se observa anualmente, a maior parte dos AFs tem recorrido a actividades sazonais (ex.: trabalho nas salinas) e, antigamente, à produção e venda do carvão na cidade de Quelimane. Adiciona-se a este cenário preocupante, a falta de acesso a serviços de saúde, educação, saneamento, entre outros aspectos básicos de desenvolvimento humano e bem-estar.

É de salientar que os afectados não constituem uma massa homogénea. Existem relações de poder locais que irão moldar as implicações deste projecto. Ou seja, diferentes grupos terão impactos diferenciados. Existe um segmento de elites locais, políticas e económicas, na sua maioria homens, que se posicionam distintamente em relação ao projecto e seus mecanismos de compensação, como, por exemplo, os salineiros, secretários, líderes, professores, líderes religiosos, entre outros cargos locais de liderança.

3. QUE RISCOS E LACUNAS NA RELAÇÃO ENTRE OBJECTIVOS SOCIAIS E AMBIENTAIS?

Limitação no alcance e na sustentabilidade dos objectivos climáticos

É preciso situar este projecto nos debates globais sobre o carbono azul e sua eficácia em atingir tais objectivos ambientais e climáticos. Locatelli *et al.* (2014) questiona sobre como o carbono azul e o pagamento pelos serviços ambientais poderiam salvar os mangais. Os resultados apontam que, sendo os mangais ricos em serviços ecossistémicos, resilientes aos eventos climáticos extremos e constituírem fonte de subsistência da população local, o mercado voluntário de carbono pode constituir uma oportunidade para o desenvolvimento de protocolos apropriados e estudos de boas práticas para os mangais em pequena escala. No entanto, uma vez que maior parte destes ecossistemas se localiza em países em desenvolvimento, que dependem destes recursos, há necessidade de se ter em conta questões de governança nacional e local, propriedade e gestão de terra, e justiça ambiental.

Associado à competição pelo mangal, há o risco, tanto de permanência⁷ da floresta após o início da venda dos créditos de carbono, assim como de vazamento⁸ das emissões. Em relação ao risco de permanência da floresta, sublinha-se que a associação comunitária guardiã nesse projecto é que irá receber benefícios directos de conservação da floresta, oriundos da venda dos créditos de carbono. No entanto, a questão que se coloca é, qual será o tratamento da população em geral, que, apesar de não estar directamente envolvida na fiscalização, tem participado na conservação a partir do momento que evita práticas nocivas ao mangal? Que medidas concretas o projecto prevê para a abrangência e efectividade das alternativas de rendimento que propõe (ex.: apicultura, moagem)? Por outro lado, é preciso também reflectir sobre o que acontecerá caso os pagamentos pela conservação cessarem?

Relativamente ao vazamento das emissões, questiona-se também sobre o facto de o carvão produzido de mangal ser, pelo seu elevado poder calorífico, a preferência dos consumidores nas zonas urbanas vizinhas da Ilha do Idugo (Cidade de Quelimane, Praia de Zalala), prevalecendo o risco de vazamento de emissões. Na verdade, com a redução da oferta, a demanda tenderá a aumentar, resultando numa pressão sobre o mangal noutras regiões vizinhas. Neste contexto, que mecanismos o projecto irá adoptar para minimizar este risco?

⁷ Princípio de *permanência* no âmbito do mercado de carbono voluntário - o carbono sequestrado e armazenado deve manter-se retido por longas escalas de tempo, ou seja, designa-se risco de permanência, a probabilidade de uma floresta plantada ou protegida, ser destruída ou degradada (Locatelli *et al.*, 2014).

⁸ Risco de *vazamento* de emissões o carbono sequestrado: é o risco que surge devido aumento ou diminuição imprevista das emissões de gases de efeito estufa (GEE) fora dos limites do projecto, sendo estes geográficos ou operacionais (Locatelli *et al.*, 2014).

Incongruências e lacunas do conhecimento científico que suportam o carbono azul como solução climática

Publicações de revistas internacionais académicas, como *Nature*, questionam a eficiência ambiental e climática dos projectos de carbono azul. Johannessen & Christian (2023), por exemplo, argumentam que tais projectos não irão resolver a crise climática e que existe ainda uma grande confusão sobre o papel do carbono azul na mitigação da crise. De acordo com os autores, mesmo nas estimativas mais optimistas, a restauração de mangais, *salt marsh* e *seagrass* apenas compensariam 3% das emissões globais antropogénicas. Outros textos publicados confirmam que a restauração de vegetação costeira tem baixa eficácia em reduzir o aquecimento global e seus impactos (veja, por exemplo, Williamson e Gattuso, 2022).

Questiona-se, portanto, se os objectivos económicos deste projecto são os que realmente catalisam o investimento. Williamson e Gattuso (2022) apontam sete questões que afectam a confiabilidade destes projectos, entre os quais: a alta variabilidade nas taxas do stock de carbono fixado no solo, erros na determinação dessas taxas e a própria vulnerabilidade a futuras mudanças climáticas e a outros factores não climáticos. Estes textos levam a questionar a eficácia destes projectos e até o risco de se basearem em estimativas não realistas e relevantes para o desenho e implementação de políticas, pelo que seria prematuro operacionalizar tais projectos (Williamson e Gattuso, 2022).

Ademais, Johannessen & Christian (2023) ressaltam algumas percepções equivocadas contidas em literatura científica que sustentam a implementação de tais projectos, como, por exemplo, o horizonte temporal entre o carbono sequestrado e o carbono compensado: "*O stock existente de carbono nos sedimentos representa um passivo; e existe uma discrepância na escala temporal entre as emissões antigas de combustíveis fósseis e a absorção pela vegetação*" (traduzido de Johannessen & Christian, 2023: 1). Ou seja, sendo o MozBlue um projecto que gerará créditos de carbono para serem usados para compensar por emissões em diferentes sectores, garantir equivalências entre o carbono sequestrado e o carbono compensado pelos utilizadores dos créditos será um desafio e colocará em questão a sua eficácia ambiental.

Expropriação de recursos determinantes da subsistência rural

Com o objectivo de mapear as mudanças na cobertura do mangal entre 1996 e 2017 no Centro de Moçambique, Macamo *et al.* (2024), constataram que a exploração insustentável era a razão por detrás do desmatamento dos mangais. Além das medidas de manejo sustentável, redução de uso extractivista do mangal, consciencialização sobre o plantio do mangal, envolvimento das autoridades governamentais e partes interessadas na gestão dos recursos, e exploração dos mecanismos de comércio de carbono, os autores recomendaram a introdução de actividades alternativas de geração de rendimento, uma vez que este recurso é indispensável para a sobrevivência local.

Pela secção anterior, é possível compreender que as estratégias de subsistência dos agregados familiares afectados pelo MozBlue são substancialmente e quase que totalmente dependentes do acesso a recursos ecológicos, excepto quando usam a sua própria força de trabalho. Tendo em conta que o MozBlue se baseia na conservação

desses mesmos recursos, ao impor uma restrição a esse acesso, pode gerar uma conflitualidade entre os objectivos do projecto e os modos de vida e subsistência da população.

Caso os mecanismos de compensação usados pelo MozBlue não tenham estes aspectos em consideração, ou não respondam eficazmente aos desafios identificados, há risco de se intensificar a pobreza e escassez alimentar já existentes. Como mostra o Gráfico 3, mesmo antes de restrições impostas no acesso aos recursos ecológicos, a grande maioria de AFs já apresentava escassez de alimentos. Um dos determinantes para que os mecanismos de compensação sejam eficazes está ligado ao discutido na secção a seguir.

Assimetria de informação e lacunas na legislação: ameaça ao acesso a terra e recursos florestais

Um traço característico de projectos de grande escala baseados na terra, particularmente em Moçambique, é a falta de acesso à informação e participação pública (Bruna *et al*, 2023). Este constitui um desafio, não só pela dimensão dos projectos e pela dificuldade de manter uma relação horizontal com as comunidades afectadas, mas também por incumprimentos sistemáticos da legislação (Chiziane, 2015; Mandamule & Manhicane, 2019). No caso do MozBlue, sendo este projecto enquadrado num tópico bastante complexo de se socializar, tanto no meio de fazedores de política, sociedade civil, como no meio rural, o desafio é maior. É neste contexto que se questiona sobre quão adequadamente informadas estarão as comunidades rurais e costeiras já afectadas e as centenas de comunidades que o projecto refere ter consultado.

Entende-se que é um desafio ser totalmente transparente em relação as potenciais implicações sociais, económicas e ambientais de tais projectos, principalmente por serem relativamente novos e por ainda actuarem em áreas de incongruências científicas. No entanto, os relatos recolhidos no campo mostram que existem défices de entendimento sobre os reais objectivos do projecto, assim como sobre os respectivos mecanismos de compensação. Ademais, parte significativa dos inquiridos (38%) afirmou não ter participado nas consultas comunitárias realizadas. Um terço dos que participaram, pertencem a elites políticas (ocupam um cargo dentro da comunidade).

Gráfico 4. Participação nas consultas comunitárias sobre o projecto MozBlue.

Fonte: Dados de Inquérito.

Pela informação recolhida ao longo da pesquisa no campo, constatou-se que o acesso à informação sobre o projecto, mercados de carbono e meios de compensação é limitado, inexistente ou até distorcido. Mesmo dentre os que participaram nas consultas ainda prevalece uma fraca percepção e/ou falta de informação sobre a componente do mercado de carbono: os mecanismos de compensação, seu início e periodicidade, tal como descreve um dos presidentes de uma associação comunitária criada em Idugo:

“... fomos explicados durante as reuniões sobre os benefícios de conservar o mangal, e que nossas associações serão pagas um valor de 785 meticais por dia se conservar o mangal e ficar em bom estado. No entanto, não sabemos se esse pagamento vai ser contabilizado a partir de Novembro de 2024 (início do projecto); ainda não sabemos, se vai se contar a partir de quando, e também não sabemos quantos anos seremos pagos pela conservação do mangal”.

O valor de 785 meticais por dia não foi confirmado pela projecto, nem pelos documentos que a equipa de pesquisa teve acesso. Em entrevista, uma representante do projecto afirmou que têm existido negociações e encontros frequentes com as comunidades com o objectivo de, em conjunto, desenhar os mecanismos de compensação. No entanto, os dados recolhidos indicam que o nível de representatividade nesse processo ainda não é satisfatório. Existem membros da comunidade desinformados, mal informados e com diferentes e divergentes perspectivas em relação ao projecto e em relação à distribuição dos benefícios.

A nível dos entrevistados que participam nestes processos, observa-se um optimismo por alguns e cepticismo por outros devido a falta de informação sólida sobre os mecanismos de compensação do MozBlue. Notou-se que até os membros que efectivamente participam em tais processos não compreendem a dimensão dos riscos socioambientais de tais projectos e a dimensão lucrativa do mesmo. Alguns reportam informações contraditórias com o que foi apresentado pela empresa em diferentes fóruns. Entende-se também que o projecto ainda está em fase preliminar. No entanto, já existem alguns aspectos em termos de participação que levantam preocupações.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caso do carbono azul apresenta riscos similares a outros projectos ligados aos mercados de carbono: é uma oportunidade de negócio, porém questionável em termos de implicações sociais e ambientais que produz. Este texto procurou dar visibilidade aos potenciais e actuais afectados pelo projecto, os possíveis riscos para estes grupos, assim como também debater questões de sustentabilidade ambiental.

Considera-se a necessidade de uma melhor compreensão das relações de troca que acontecem na implementação deste tipo de projecto. Uma abordagem interdisciplinar, de natureza socioantropológica e biofísica, irá revelar diferentes relações de troca e suas possíveis assimetrias. Por exemplo, a restauração de áreas degradadas consiste no (re)plantio de mudas de mangal. Apesar de ser uma das operações centrais para que a empresa BlueForest atinja os seus objectivos, o emprego é discursivamente considerado pela empresa como sendo uma das formas de compensação. Porém, é necessário entender esta relação de troca de forma mais clara, pois a força de trabalho local é uma necessidade do projecto e não deve ser categorizada como uma forma de responsabilidade social.

Num contexto em que a população residente é significativamente dependente de recursos ecológicos, em tempos de crise e não crise, em que todos têm livre acesso a áreas comunitárias e ao mangal (os "*commons*"), a reorganização destas áreas e recursos ecológicos em áreas semi-privadas com gestão politicamente reorganizada, dentro e fora da comunidade, representa um grande risco para o surgimento de conflitos inter e intracomunitários e até com a empresa e com o Governo.

Adicione-se o facto de que a conservação do mangal requer que a população afectada use os mangais de forma diferente. É preciso entender os residentes destas áreas como protagonistas desta acção climática e não como actores passivos e receptores de compensação e de responsabilidade social. Conhecer os residentes destas áreas requer, não só conduzir censos, inquéritos e reuniões pontuais onde elites locais são protagonistas, mas, sim, compreender o papel e interesses dos diferentes segmentos da população rural, suas diferenciadas estratégias de subsistência e, mais importante, as relações de poderes que moldam o impacto do projecto e das respectivas compensações.

Para tal, é necessário adoptar pesquisas de metodologias múltiplas e que integrem estudos sócio antropológicos e de co-produção de conhecimento com actores locais de forma representativa. Ademais, é necessário integrar questões de economia política, geopolítica e de justiça climática. Caso contrário, este tipo de projecto seguirá os mesmos passos que vários projectos de grande escala têm seguido no país: extractivistas, com retenção de riqueza no exterior e intensificação exclusão e de desigualdades locais.

É, portanto, necessário que o MozBlue demonstre de que forma as suas metodologias e planos operacionais pretendem fazer face às questões sociais, políticas e ambientais levantadas neste texto e pela comunidade científica antes de implementar um projecto desta escala; com risco de intensificar a existente vulnerabilidade socioambiental das populações afectadas. Na verdade, esta constitui das mais desafiantes e importantes

recomendações que esta pesquisa poderia trazer. Os temas serão abordados com maior detalhe em texto a publicar na série Observador Rural do OMR sobre a temática.

5. REFERÊNCIAS

- Aminaka, A. (2022). Politics of Land Resource Management in Mozambique. *Springer*, 111–135. <https://doi.org/10.1007/978-981-16-4725-3>
- Beilin, J. (2024). *Sumitomo Corporation joins French firm to invest in removal projects*. Removall Carbon. <https://www.removall-carbon.com/en/removall-and-blue-forest-partner-to-finance-the-largest-mangrove-reforestation-project-in-africa/>
- BlueForest. (2025). *MozBlue-Relatório de Impacto*. <https://blueforest.co/impact-report-portuguese-version/>
- Breakthrough, M. (2025). *Rewiring how the world values mangroves*. For the Future. <https://www.mangrovebreakthrough.com/>
- Chiziane, E. (2015). Legislação sobre os recursos naturais em Moçambique: Convergências e conflitos na relação com a terra. In *Observador rural* (No. 28; Observador Rural). <https://omrmz.org/wp-content/uploads/Observador-Rural-28.pdf>
- Haya, B. K., Bernard, T., Abayo, A., Rong, X., So, I. S., & Elias, M. (2025). Voluntary Registry Offsets Database v2025-04, Berkeley Carbon Trading Project. *University of California*, 5. <https://gspp.berkeley.edu/faculty-and-impact/centers/cepp/projects/berkeley-carbon-trading-project/offsets-database>
- Impacto. (2012). Projecto de Avaliação Ambiental Estratégica da Zona Costeira – Moçambique: Distrito de Namacurra. In *Ministério para a Coodenação da Acção Ambiental*. https://biblioteca.biofund.org.mz/wp-content/uploads/2019/01/1547469819-Perfil_Namacurra.pdf
- Johannessen, S. C., & Christian, J. R. (2023). Why blue carbon cannot truly offset fossil fuel emissions. *Communications Earth & Environment*, 4(1), 411. <https://doi.org/10.1038/s43247-023-01068-x>
- Lahey, S. (2025, April 2). Sumitomo Corporation to Generate 34 Million Tons of Carbon Credits through African Mangrove Reforestation. *Blue Economy News*, 2. <https://blueeconomynews.earth/sumitomo-corporation-to-generate-34-million-tons-of-carbon-credits-through-african-mangrove-reforestation/>
- Locatelli, T., Binet, T., Kairo, J. G., King, L., Madden, S., Patenaude, G., Upton, C., & Huxham, M. (2014). Turning the Tide : How Blue Carbon and Payments for Ecosystem Services (PES) Might Help Save Mangrove Forests. *AMBIO*, 43(8), 981–995. <https://doi.org/10.1007/s13280-014-0530-y>
- Macamo, C., Bandeira, S., Adams, J. B., & Balidy, H. J. (2024). Mangrove community-based management in Eastern Africa : experiences from rural Mozambique. *Frontiers in Marine Science*, 11(February), 1337678. <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1337678>
- Macamo, C., & Siteo, A. (2017). Relatório de Governação Ambiental 2016 - Governação e gestão de mangais em Moçambique. *Centro Terra Viva*, 63.
- Mandamule, U., & Manhicane, T. (2019). Os mercados de terras rurais no corredor da Beira: dinâmicas e conflitos. In *Observador Rural* (No. 72; Observador Rural).

- <https://omrmz.org/wp-content/uploads/Observador-Rural-72.pdf>
- MITADER. (2019). *Agenda Florestal 2035 e Programa Nacional de Florestas*.
[https://www.profor.info/sites/default/files/2024-05/PROGRAMA NACIONAL DE FLORESTAS_final compressed.pdf?](https://www.profor.info/sites/default/files/2024-05/PROGRAMA_NACIONAL_DE_FLORESTAS_final_compressed.pdf)
- The Global Economy. (2023). *Área Florestal, Percentagem - Classificações de países*. Área Florestal, Percentagem Do Território, 2023.
https://pt.theglobaleconomy.com/rankings/forest_area/Sub-Sahara-Africa/
- The World Bank. (2025). *Forest Carbon Partnership Facility 2025 Annual Report*.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/0993335411042585231/pdf/IDU-9605b341-8a10-4a92-aceb-4695a9adb87d.pdf>
- Wood, K., & Ashford, O. (2023). How Blue Carbon Can Tackle the Climate, Biodiversity and Development Crises. *World Resource Institute*, 1–11.
<https://www.wri.org/insights/what-is-blue-carbon-benefits-for-people-planet>
- World Bank. (2021). *Mozambique Becomes First Country To Receive Emission Reductions Payments From Forest Carbon Partnership Facility*. 3.
<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/15/mozambique-becomes-first-country-to-receive-emission-reductions-payments-from-forest-carbon-partnership-facility>
- World Bank Group. (2023). *What you need to know about supernumeraries*. Climate Explainer. <https://doi.org/10.1038/s41406-021-0197-3>

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito, o Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores

E-mail: office@omrmz.org

Endereço: Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar.
Maputo – Moçambique